

PROFUNDIDADE DO SOLO EM CALHAS NO CULTIVO SUSPENSO ORGÂNICO DE HORTALIÇAS

Rafael Gustavo Ferreira Morales^{1*}; Alexandre Visconti¹

¹Departamento de olericultura da Estação Experimental da Epagri de Itajaí
(EPAGRI-EEI)

*Autor correspondente: rafaelmorales@epagri.sc.gov.br

AT01 - Produção Vegetal e Fitotecnia

Introdução: O Cultivo Suspenso Orgânico (CSO) é uma solução crescente para desafios ergonômicos e de manejo na olericultura. A técnica visa replicar em bancadas as condições de um solo vivo. Contudo, na busca por reduzir o custo inicial e o peso da estrutura, muitos produtores adotam calhas rasas (10-15 cm). Essa prática, embora economize substrato, pode resultar em baixa robustez do sistema, maior amplitude térmica e dificuldade no manejo da irrigação e salinidade. Hipotetiza-se que calhas mais profundas, apesar de um maior investimento inicial, resultam em um sistema mais produtivo e resiliente, compensando o custo adicional. **Objetivo:** Avaliar o efeito de diferentes profundidades de calha, preenchidas com solo agrícola, na produção de alface e rúcula em Cultivo Suspenso Orgânico. **Metodologia:** O experimento foi conduzido na Epagri-EEI, durante 180 dias (novembro/2023 a abril/2024), em delineamento de blocos ao acaso, com 4 repetições. O esquema foi um fatorial 2x5 (duas culturas: alface e rúcula; cinco profundidades: 10, 15, 20, 25 e 30 cm). As unidades experimentais foram calhas de madeira (3m x 0,3m) preenchidas com solo agrícola local corrigido. Foram analisados dois ciclos sucessivos de cada cultura, avaliando-se a produção de massa verde (g/planta). Os dados foram submetidos à ANOVA e regressão polinomial ($p < 0,05$). **Resultados:** Houve efeito significativo da profundidade para ambas as culturas. O aumento da profundidade das calhas proporcionou incrementos produtivos expressivos. Na alface, a produção média variou de 151,5 g/planta (na calha de 10 cm) para 417,8 g/planta (na de 30 cm), um aumento de 276%. Na rúcula, a variação foi de 5,4 g/planta (10 cm) para 24,2 g/planta (30 cm), um incremento de 446%. Em ambas as culturas, o melhor ajuste polinomial foi o quadrático (Alface - $R^2 = 0,98$; Rúcula - $R^2 = 0,98$), sem que o ponto de máxima produção fosse atingido dentro do intervalo estudado. Calhas mais profundas preenchidas com solo agrícola resultam em maior produção de massa verde para alface e rúcula. Os dados indicam que o ponto de máxima produtividade pode estar em profundidades

I CONACIAG

I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2025

superiores a 30 cm. Isso demonstra que a economia inicial obtida pelo agricultor com o uso de calhas rasas se traduz em perdas significativas de produtividade, invalidando essa estratégia a médio prazo. Recomenda-se a adoção de calhas com 30 cm como a profundidade técnica mínima para garantir um sistema de CSO produtivo, resiliente e economicamente viável. **Conclusões:** O ajuste quadrático sem um ponto de inflexão, mesmo na profundidade de 30 cm, é um forte indicativo científico de que o potencial produtivo máximo do sistema não foi atingido. Embora 30 cm se estabeleça como um piso técnico mínimo, novos estudos com profundidades superiores (ex: 35, 40 cm) são necessários para determinar o real ponto de máxima eficiência agronômica e econômica do CSO em solo.

Palavras-chave: *Eruca sativa*. *Lactuca sativa*. Olericultura. Substrato. Apoio FAPESC Chamada Pública 17/2023/TR1528.